

УДК 94(4)“19”

DOI: 10.5281/zenodo.17720407

EDN: PRKVZA

Р.Г. Харьковский

кандидат исторических наук, доцент, директор института управления и государственной службы

ФГБОУ ВО «Луганский государственный университет им. В. Даля»

E-mail: wwwryslana@mail.ru

АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В КОНЦЕ XIX В. И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ В ДОЛИНЕ НИЛА

Аннотация

Статья посвящена исследованию места англо-германских противоречий конца XIX в. в противостоянии Парижа и Лондона за влияние в Северо-Восточной Африке. В работе рассмотрены изменения в системе международных отношений после выхода на мировую арену Германской империи. Изучены экономические и политические факторы, которые помешали установлению прочных союзнических связей между Германией и Великобританией. Кроме того, проанализировано, как эти факторы повлияли на эволюцию англо-французского соперничества в Египте.

Ключевые слова: *англо-германские отношения, Северо-Восточная Африка, колониализм.*

Summary

The article is devoted to the study of the place of the Anglo-German contradictions of the late 19th century in the confrontation between Paris and London for influence in Northeast Africa. The work examines the changes in the system of international relations after the emergence of the German Empire on the world stage. The economic and political factors that prevented the establishment of strong allied ties between Germany and Great Britain are studied. In addition, the article analyzes how these factors influenced the evolution of the Anglo-French rivalry in Egypt.

Keywords: *Anglo-German relations, Northeast Africa, colonialism.*

В конце XIX в. конкуренция между европейскими державами за колонии в Африке достигла своего пика. Египет в это время стал одним из ключевых и наиболее проблемных регионов, где столкнулись интересы колониальных держав, в связи с чем как в отечественной, так и в зарубежной исторической науке, Египет традиционно рассматривается как арена франко-британского противостояния. При этом, необходимо отметить, что

несмотря на достаточно сильные противоречия интересов Парижа и Лондона, в 1904 г. Великобритания и Франция пришли к «сердечному согласию», в то время как Германия, заигрывавшая с обоими государствами в 80-х гг. XIX в., в конечном счете не нашла общий язык ни с одним из них. В связи с этим, в данной работе предлагается рассмотреть англо-германские противоречия конца XIX в. и определить их место в франко-британском противостоянии в Северо-Восточной Африке.

Актуальность исследуемой темы на наш взгляд, обусловлена двумя ключевыми факторами: во-первых, анализ англо-германского экономического антагонизма может помочь в понимании причин формирования военно-политических блоков, а именно – Антанты и Тройственного союза, в том составе, в котором они существовали в начале XX в. Во-вторых, исследование англо-германских противоречий в разрезе их влияния на франко-британское противостояние в Египте, позволяет проследить непосредственно сам процесс влияния позиции одной державы на внешнюю политику других государств и продемонстрировать, насколько колониальная политика европейских стран второй половины XIX в. зависела от интересов таких держав, как Великобритания, Франция и Германия.

Наиболее пристальный интерес европейских держав к Африке, за которым последовала активная колониальная экспансия, пришелся на XIX в. В этот период, многие страны старались отхватить от Африки свой кусок, однако, из них особенно выделялись две наиболее влиятельные метрополии, обладавшие к концу XIX в. обширными территориями в различных частях африканского материка – Великобритания и Франция.

Конкуренция между Парижем и Лондоном за колониальные владения, значительно усилившаяся со второй трети XIX в., вскоре привела к столкновению интересов Франции и Великобритании в регионе Северо-Восточной Африки. Египет стал ареной наиболее острой борьбы, которая протекала в форме дипломатического и экономического противостояния Англии и Франции. При этом, если изначально в Париже и Лондоне в ходе своего соперничества вынуждены были считаться лишь с позициями России и Османской империи, то в последней трети XIX в. на политической арене Европы появился новый могущественный игрок, обладавший достаточной силой, чтобы вынудить Францию и Великобританию учитывать и его мнение при осуществлении своей колониальной политики.

Образованная в 1871 г. усилиями Отто фон Бисмарка (1815-1898) Германская империя быстро набирала обороты. Франко-прусская война 1870-1871 гг. завершилась победой Пруссии, которая, заключив Франкфуртский мирный договор, получила в свое владение Эльзас и Лотарингию. Этот триумф ярко продемонстрировал растущий потенциал быстро развивающейся Германии, утвердив последнюю как могущественную в экономическом и военном плане державу. Как отмечает

Е.В. Тарле, благоприятная экономическая конъюнктура Германии этого периода характеризовалась «основанием массы новых промышленных и банковских предприятий», – что, в свою очередь, способствовало резкому увеличению уровня производства различных товаров [1]. Академик Е.В.Тарле обращает внимание на то, что «ни Англия, ни даже Соединенные Штаты не могли сравниться с Германией в быстроте темпа развития» [1]. Однако, необходимо сказать, что вместе с масштабными успехами, руководству новой империи предстояло столкнуться с не менее масштабными вызовами.

Рост германского могущества не мог остаться незамеченным ведущими европейскими державами. После победы во франко-прусской войне влияние Германской империи на политическую жизнь континента стремительно возросло. Н.Е. Пуховская отмечает, что по завершению победоносной войны Бисмарк сосредоточил свою энергию на дипломатических и политических усилиях, направленных против Франции. Его стратегия заключалась в изоляции Франции на мировой арене и провоцировании конфликтов между ее потенциальными союзниками [2]. Жесткий курс, проводимый Железным канцлером, породил атмосферу напряженности, которая неоднократно, в частности в 1875 и 1887 годах, приближала Европу к новой войне между Германией и Францией, которая могла бы распространиться на весь континент [3]. Однако, несмотря на противоречивые отношения, противостояние между странами никогда не перерастало в открытое военное столкновение. Вероятно, этому способствовала прагматичная политика Бисмарка, который принимал участие только в тех международных интригах, где вероятность неудачи была сведена к минимуму.

Особенно наглядно манера правления Бисмарка находит отражение в той щепетильной осторожности, с которой рейхсканцлер относился к России и Великобритании [4]. Осознавая, что «Большая игра» обострила англо-русские противоречия в Центральной Азии, Бисмарк сторонился участия в Восточном вопросе, отказав в предложении Лондона для Германии «выступить посредником в разрешении центральноазиатского пограничного конфликта с Россией» [4]. Политика рейхсканцлера в 1870-х гг. явно была направлена на то, чтобы по возможности избежать конфликтов с Лондоном и Санкт-Петербургом. При этом, сам канцлер относился к Великобритании менее благожелательно, чем к России. Как отмечает П.И. Королев, «российская дипломатия не всех этапах создания единой Германии сумела поддерживать с ней дружественные отношения» [5], о чем, на наш взгляд, лучше всего свидетельствует формирование в 1873 г. Союза трёх императоров, представленного лидерами таких государств как: Австро-Венгрия, Германия и Россия.

Политика Бисмарка после создания империи была направлена не столько на новые завоевания, сколько на сохранение уже имевшихся

приобретений. Е.В. Тарле, характеризуя данный период правления Железного канцлера, говорит о том, что последний стремился избежать любых действий, которые могли бы втянуть Германию в серьезную войну [1]. По нашему мнению, с точки зрения Е.В. Тарле следует согласиться, т.к. подобный подход достаточно долгое время определял характер германской политики по отношению ко всем ведущим государствам, включая Францию, с которой у Германии было больше всего разногласий. После завершения франко-прусской войны и кратного усиления Германской империи, Бисмарк, опасаясь формирования антигерманской коалиции европейских держав, предпочитал не втягивать Германию в открытые вооруженные конфликты и действовал преимущественно дипломатическими методами.

Необходимо отметить, что крайне успешно рейхсканцлер заигрывал с Великобританией, используя её интересы в Северо-Восточной Африке, о чем неоднократно писали отечественные авторы. Так Е.В. Морозов говорит о том, что «Германия уже тогда проводила линию на разжигание англо-французских противоречий, и поощряла англичан на оккупацию Египта» [6]. Подобного мнения придерживается и М.С. Бурьян, который обращает внимание на то, что Бисмарк пытался «толкнуть англичан на захват Египта», однако на тот момент все его предложения были отклонены [7]. На наш взгляд, подобная политика Железного канцлера, сыграла пусть и не решающую, но тем не менее весьма значительную роль в укреплении британской идеи установления прочной власти в Северо-Восточной Африке путем прямого вмешательства в дела Египта. В этом ключе не столь важно, что предложения Бисмарка были отклонены, сколько сам факт их поступления, т.к. подобное отношение со стороны Германии давало британцам определенную уверенность в том, что Берлин не будет оказывать им сопротивления в случае захвата Египта.

В то же время, самому Бисмарку такие закулисные интриги давали возможность как обострить англо-французские колониальные противоречия в Северо-Восточной Африке, так и усилить англо-русское соперничество на Ближнем Востоке [8]. И если изначально усилия рейхсканцлера были сосредоточены на попытках изолировать Францию, то с 1880-х гг. Бисмарк стремился разжечь противостояние между Лондоном и Санкт-Петербургом [9]. При этом, необходимо упомянуть, что с Россией Отто фон Бисмарк не желал портить отношения ни при каких обстоятельствах, т.к. по справедливому замечанию Е.В. Тарле, Россия была «единственной странной, которой он (Бисмарк) боялся даже и независимо от коалиций» [1].

На наш взгляд, политика Бисмарка по отношению к Великобритании в этот период тоже не носила явно враждебного характера. Однако, стремясь не втягивать Германию в открытые вооруженные столкновения с мировыми державами, Бисмарк не позволял англо-германским отношениям развиваться до уровня полноценного союза, т.к. даже образованный в 1882

г. Тройственный союз, как отмечает А.В. Белоглазов, «создавался не для агрессии против России, а в основном для защиты от Франции и Великобритании» [10]. В качестве подтверждения данного суждения автор приводит тот факт, что в 1884 г. было продлено действие Союза трёх императоров, одной из участниц которого выступала Россия.

По нашему мнению, Германия объективно не могла сильно сблизиться с Великобританией, т.к. уже с середины 1880-х годов стало очевидным, что главным конкурентом германской промышленности, была промышленность английская [1]. При этом, германская промышленность развивалась семимильными шагами, в то время как британское производство в ряде отраслей оставалось практически на том же уровне, что и ранее. Так, в период с 1870 по 1910 гг. металлургическая промышленность в Англии развивалась значительно медленнее, чем в Германии. Последняя имела колоссальные возможности по увеличению объемов собственного производства и к началу Первой мировой войны стала передовой страной в области развития металлургии, опередив Англию в выплавке чугуна и производстве стали. Таким образом, наличие между Великобританией и Германией существенного экономического антагонизма, зародившегося с появлением в центре Европы нового сильного государства в лице Германской империи, на долгое время предопределило характер взаимоотношений между Берлином и Лондоном.

Вслед за британской оккупацией Египта, которую Бисмарк изначально даже поощрял, англо-германские отношения стали более сдержанными. Как отмечает А.А. Айвазян, в начале 1880-х гг. при возникновении англо-французских колониальных споров Бисмарк чаще всего сочувствовал именно французам, тем самым стремясь показать англичанам значимость своей поддержки и побудить их к поиску путей установления более тесных взаимоотношений с Берлином [11].

В этот же период начинается проникновение Германии в Западную Африку, при колонизации которой инструкции ответственных лиц содержали «категорическое предписание избегать вторжения в сферу французских интересов, так как на данном этапе Бисмарк придавал сближению с Францией исключительное значение» [6]. При этом, в Берлине не были намерены оказывать всестороннюю поддержку Франции в Египетском вопросе. Бисмарк лишь стремился создать видимость сближения с Францией, чтобы обострить отношения между Парижем и Лондоном и отстоять колониальные амбиции Германии. На Берлинской конференции 1884 г. рейхсканцлер публично высказался в поддержку Франции и Бельгии в споре за Конго, тем самым дав понять англичанам, что развитие франко-германских отношений напрямую зависит от того, готова ли Великобритания признать колониальные претензии Германии [12].

В то же время, вопрос британской оккупации Египта остался на конференции практически без внимания, что помешало Франции добиться

каких-либо необходимых ей результатов. Вместе с тем, Бисмарку удалось продемонстрировать Великобритании, что его благосклонность может быть решающим фактором при разрешении колониальных разногласий между Парижем и Лондоном. С этого момента, как отмечает А.А. Айвазян, английское правительство начало искать возможности сближения с Германией, но не по «официальным каналам, а в частном порядке» [11].

В то же время, в 1885-1886 гг. на фоне смены французского правительства и роста во Франции реваншистских настроений, поощряемых генералом Ж. Буланже, отношения между Германией и Францией резко ухудшились. «Военная тревога» 1887 г. окончательно разрушила и без того шаткое франко-германское единство по ряду колониальных вопросов. В результате этого в Париже были вынуждены задуматься над поиском другого союзника, которого Франция вскоре нашла в лице России, что, в свою очередь, положительно сказалось на развитии англо-германских отношений.

Временное сближение позиций Берлина и Лондона было закреплено образованием в 1887 г. Средиземноморской Антанты, представлявшей союз Великобритании, Италии и Австро-Венгрии, имевший своей целью закрепить статус-кво уже осуществленных колониальных завоеваний. Говоря о Средиземноморской Антанте А. Дж. П. Тейлор отмечает, что она «защищала английские интересы в Египте, итальянские интересы в Триполи и интересы всех трех держав в Константинополе»¹. Фактически, британцы использовали данный союз в качестве защитного механизма, чтобы не остаться в полной международной изоляции, но при этом не брать на себя слишком широких обязательств перед другими государствами.

В течение последующих нескольких лет, Великобритания и Германия пришли к соглашению в вопросе разграничения сфер влияния в западноафриканском регионе, однако, большего сближения между государствами не произошло [13]. С отставкой Бисмарка в 1890 г., отношения между Россией и Германией стали более сдержанными, что во многом предопределило формирование франко-русского союза.

Относительная стабильность в отношениях между Берлином и Лондоном также не продлилась долго. В середине 1890-х гг. вновь обострились англо-германские колониальные противоречия, подкрепляемые усилением экономического противостояния между государствами. В этот период товары из Германии начали постепенно вытеснять английские с рынков, что окончательно предопределило невозможность долгосрочного стратегического сотрудничества между Великобританией и Германией.

¹ Цит. по Айвазян А.А. Египетский вопрос в международных отношениях в конце XIX - начале XX вв., С.120.

Подводя итог, необходимо отметить, что отношения между Берлином и Лондоном в 1870-х-1880-х гг. не были близки ни к союзническим, ни к откровенно враждебным. Бисмарк очень чутко ощущал сложившийся в Европе баланс сил и умело заигрывал с различными государствами в те моменты, когда это соответствовало интересам Германии. При этом, на наш взгляд, ни о каком длительном англо-германском союзе в этот период не могло идти речи, т.к. объединенная Германия, являясь новым сильным развивающимся государством, крайне нуждалась в расширении источников ресурсов и рынков сбыта, что входило в прямое противоречие с устремлениями Британской короны, желавшей сохранить статус-кво уже приобретенных территорий. Кроме того, промышленность Германии, развивавшаяся преимущественно интенсивным путем, вскоре стала представлять значительную угрозу английскому капитализму. Великобритания, укреплявшая свою экономическую мощь путем колонизации новых земель, т.е. экстенсивным путем, не могла сравниться в темпе развития с набирающей обороты немецкой промышленностью, что предопределило формирование глубокого англо-германского экономического антагонизма. Таким образом, Германия и Великобритания, являясь главными конкурентами друг друга за рынки сбыта и колониальное влияние в Западной Африке, в силу объективных причин не могли прийти к прочному и долговременному сотрудничеству.

Германия, в свою очередь, сыграла значительную роль в англо-французском противостоянии в Долине Нила. Бисмарк, подталкивавший Великобританию на захват Египта в 70-х гг. XIX в., как только британская оккупация стала свершившимся фактом, начал активно поддерживать французов в колониальных спорах, тем самым демонстрируя британскому правительству ценность своей политической поддержки. Де факто, действия рейхсканцлера в этот период были направлены на лавирование между интересами Франции и Великобритании, а поддержка, которую Бисмарк оказывал Парижу или же Лондону, определялась исключительно тем, что от этого в конечном счете получит Германия. При этом, необходимо отметить, что после завершения Франко-прусской войны франко-германские отношения практически постоянно оставались натянутыми и неоднократно подводили оба государства на грань очередного военного конфликта. В связи с этим, Бисмарк не намеревался хоть сколько-либо помогать Франции в восстановлении в Северо-Восточной Африке того положения вещей, которое существовало до британской оккупации Египта 1882 г.

Таким образом, в 1870-х-1880-х гг. Германия была крайне далека от сближения как с Францией, так и с Великобританией. И если с первой ей не давали сблизиться последствия франко-прусской войны, то со второй – колониальное соперничество и глубоко укоренившийся экономический антагонизм. Египетский вопрос в этом ключе был для Бисмарка лишь

действенным средством для обострения англо-французских отношений, в связи с чем рейхсканцлер поддерживал Лондон и Париж в зависимости от ситуации.

Список источников и литературы:

1. Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма / Е.В. Тарле. – М.: Эксмо, 2024. – 800 с.

2. Пуховская Н.Е. Эволюция франко-германских противоречий: от Вестфальского до Версальского мирного договора // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2019. – № 4 (204). – С. 75-85.

3. Азаров В.Н. Европа в 1871-1900 гг.: политическое равновесие или подготовка к войне? // Научный диалог. – 2014. – № 5 (29). – С. 90 – 99.

4. Ряполов В.В. Германо-британские противоречия на Среднем Востоке в конце XIX – начале XX вв. // История: факты и символы. – 2018. – № 4 (17). – С. 151-159.

5. Королев П.И. Германский вопрос во франко-русских отношениях в начале 1850-х – начале 1870-х годов: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.03 / П.И. Королев. – Курск, 2011. – 26 с.

6. Морозов Е.В. Колониальный фактор в формировании англо-французской Антанты: конец XIX – начало XX вв.: дис. кандидата исторических наук: 07.00.15 / Е.В. Морозов. – Санкт-Петербург: С.-Петербург. гос. ун-т., 2008. – 289 с.

7. Бурьян М.С. Египет во внешней и колониальной политике Великобритании 20-х гг. XX века / М.С. Бурьян. – Луганск: БОЯН Ри МП, 1994. – 168 с.

8. Нерсесов Г.А. Дипломатическая история египетского кризиса, 1881-1882 гг.: (в свете русских архивных материалов) / Г.А. Нерсесов. – Москва: Наука, 1979. – 320 с.

9. Kennedy P.A. The Rise of the Anglo-German Antagonism, 1860-1914 / P.A. Kennedy. – London: Allen & Unwin, 1980. – 604 p.

10. Белоглазов А.В. Дипломатическая подготовка к первой мировой войне в конце XIX века: позиция России // Международные отношения и общество. – 2019. – № 1. – С. 33 – 43.

11. Айвазян А.А. Египетский вопрос в международных отношениях в конце XIX – начале XX вв.: дис. кандидата исторических наук: 07.00.03 / А.А. Айвазян. – М: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 2014. – 306 с.

12. German Diplomatic Documents 1871-1914 (vol I) // Available at: <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.174019/page/n209/mode/2up> (Accessed 01 August 2025).

13. Медведик И.С. Британия и Германия в борьбе за Западную Африку в конце XIX в. // Современная научная мысль. – 2018. – № 5. – С. 82 – 87.